

English version below

Santa María Magdalena

[Vahía, Alejo de](#) (Activo en Castilla: 1487-1510)

Nº inventario: 551 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 84,5 x 32 x 28,5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Santa María Magdalena](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Musée Goya, Castres](#) (Castres, Francia)

Nº inventario en colección actual: 91-1-1

Historia del objeto

No se tienen noticias de esta escultura con anterioridad a su adquisición por parte del [musée Goya](#) de Castres en 1991, en la galería parisina Mythes et Légendes. La adquisición fue posible gracias al apoyo del FRAM (Fonds régional pour les acquisitions des musées: un ente mixto entre el estado y el correspondiente consejo regional).

Por sus rasgos estilísticos, la imagen fue reconocida desde el principio como obra indudable de Alejo de Vahía, escultor tardogótico de origen nórdico asentado en Becerril de Campos (Palencia), donde produjo una gran cantidad de obras destinadas principalmente a localidades de Tierra de Campos (la mayoría se localizan en las provincias de Palencia y de Valladolid). Por ello, aunque no se conozca su procedencia exacta, lo más probable es que proceda de algún lugar de Castilla y León.

Descripción

La escultura representa a una santa de pie ricamente ataviada y dotada de una larga cabellera que se derrama sobre sus hombros, enmarcando un rostro juvenil. Por desgracia, ha perdido su brazo derecho, lo que nos impide conocer el atributo que sostendría, y, si bien su brazo izquierdo sí que se conserva, apenas es posible reconocer el objeto que sostiene en su lastimada mano, identificado en ocasiones como una flor o una palma.

Según la información amablemente facilitada desde el museo por Cécile Berthomieu, responsable de colecciones y de documentación, la escultura fue inicialmente identificada como una santa, sin más precisión; después fue identificada como una santa Ana (identificación con la cual no se avienen el rostro juvenil y el pelo suelto); y, en la actualidad, se la tiene por una santa María Magdalena por comparación con la imagen de esta santa que Alejo de Vahía realizó para el retablo mayor de la catedral de Palencia en 1505, obra felizmente conservada que ha servido de base para la reconstrucción de su personalidad artística. Debemos señalar, no obstante, que la escultura no conserva atributos inequívocos que permitan una identificación segura.

Ubicaciones

- 1991

MUSEO

[Musée Goya, Castres, Castres \(Francia\)](#)

- 1991

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Galería de arte Mythes et Légendes, París, París \(Francia\)](#)

- present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- AUGÉ, Jean-Louis (1997): *Le Musée Goya, Castres*, Réunion des Musées Nationaux y Fondation Paribas, París, p. 100.
- BÉGUERIE, Pantxika (1990): "La Vierge allaitant l'Enfant sur le croissant de lune d'Alejo de Vahía, une sculpture castillane au musée du Louvre", *La revue du Louvre et des Musées de France*, vol. 1990, nº 6, pp. 467 y 469, n. 12, il. 10.
- RESSORT, Claudie (2000): "Peintures et sculptures espagnoles des XIVE et XVe siècles", *Musée Goya. Regards sur*, vol. 3, p. s. p..
- VV.AA. *Dix ans d'acquisitions des musées de Castres*, vol. catálogo de exposición (Castres, 1992), s.e., s.l., pp. 56-57.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

St Mary Magdalen

[Vahía, Alejo de](#) (Active in Castile: 1487-1510)

Inventory number: 551 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 33.27 x 12.60 x 11.22 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Santa María Magdalena](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Goya Museum, Castres](#) (Castres, France)

Inventory number in current collection: 91-1-1

Object History

There is no record of this sculpture prior to its acquisition by the [Musée Goya](#) in Castres in 1991 from the Parisian gallery Mythes et Légendes. The acquisition was made possible thanks to support from the FRAM (Fonds régional pour les acquisitions des musées: a joint entity between the state and the corresponding regional council).

Due to its stylistic features, the sculpture was recognised from the outset as an unquestionable work by Alejo de Vahía, a late-Gothic sculptor of Nordic origin based in Becerril de Campos (Palencia), where he produced a large number of works intended primarily for towns in Tierra de Campos (most of which are located in the provinces of Palencia and Valladolid). Therefore, although its exact provenance is unknown, it most likely comes from somewhere in Castile and León.

Description

The sculpture depicts a richly attired standing saint with long hair flowing over her shoulders, framing a youthful face. Unfortunately, she has lost her right arm, which prevents us from knowing what attribute she would have held, and, although her left arm is preserved, it is barely possible to recognise the object she holds in her damaged hand—sometimes identified as a flower or a palm leaf.

According to the information kindly provided from the museum by Cécile Berthomieu, responsible for collections and documentation, the sculpture was initially identified as a saint, without further specification; it was later identified as Saint Anne (an identification that does not align with the youthful face and loose hair); and, currently, she is considered to be St Mary Magdalene based on a comparison with the image of this saint that Alejo de Vahía created for the high altarpiece of Palencia Cathedral in 1505, a work that has fortunately been preserved and has served as the basis for reconstructing his artistic identity. We must note, however, that the sculpture lacks unambiguous attributes allowing for a definitive identification.

Locations

- 1991

MUSEUM

[Goya Museum, Castres, Castres \(France\)](#)

- 1991

DEALER/ANTIQUARIAN

[Mythes et Légendes Art Gallery, Paris, Paris \(France\)](#)

- present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- AUGÉ, Jean-Louis (1997): *Le Musée Goya, Castres*, Réunion des Musées Nationaux y Fondation Paribas, Paris, p. 100.
- BÉGUERIE, Pantxika (1990): "La Vierge allaitant l'Enfant sur le croissant de lune d'Alejo de Vahía, une sculpture castillane au musée du Louvre", *La revue du Louvre et des Musées de France*, vol. 1990, n° 6, pp. 467 y 469, n. 12, il. 10.
- [RESSORT, Claudie \(2000\): "Peintures et sculptures espagnoles des XIVe et XVe siècles". *Musée Goya. Regards sur*, vol. 3, p. s. p..](#)
- VV.AA. *Dix ans d'acquisitions des musées de Castres*, vol. catálogo de exposición (Castres, 1992), s.e., s.l., pp. 56-57.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: Castres, [musée Goya](#)

